

UNELLEZ

**Congreso Perspectiva y Retos de la Gerencia
Avanzada y la Educación en el Contexto
Venezolano**

Educación Universitaria y Tecnologías emergentes en la Sociedad Digital

Dra. Crisálida Villegas
crisvillegas1@hotmail.com

10 de Mayo del 2025

Objetivo y Metodología

Evidenciar la realidad del uso de las tecnologías emergentes en la Educación universitaria en el contexto de la sociedad digital ✓

Documental

- Búsqueda bibliográfica (documentación)
- Hermeneusis de documentos

Revisión de la literatura

Evolución de la red

Web 1.0 Internet básica

Web 2.0 Red social

Web 3.0 Red semántica

Web 4.0 Red móvil

Web 5.0 Red sensorial

Web 6.0 Red simbiótica

Tecnologías emergentes en educación

TIC

Tecnología de la Información
y la Comunicación
Realidad Virtual y
Aumentada

TEP

Tecnología de Educativas
Personales
Podcast, Blog
Tutoría virtual

TAC

Tecnología de Aprendizaje y
Conocimiento
Genially, Canvas, Kahoot,
Socrative, Chess, Classroom

TRIC

Tecnología de Relación,
Información y Comunicación
Redes Sociales

Tecnologías emergentes en 2025

**IA para todo
Chat GPT**

Robótica Avanzada

IA Generativa

Cuántica (Chip Willow)

IA Agentica

**Criptografía
Poscuántica**

Análisis Predictivo

**Computación
Espacial**

(MIT Technology Review, 2025)

Propuesta

E-actividades

Análisis y síntesis

- Mapas conceptuales
- Esquemas
- Líneas temporales
- Infografías

Investigación

- Aprendizaje basado en proyectos

Interacción y comunicación

- Estudios de caso
- Debates virtuales
- Encuestas
- Grupos de discusión

E-actividades

Actividades de construcción colaborativa de conocimiento

-Proyectos

Actividades de Reflexión

-Diarios reflexivos en blog
-Lecturas dirigidas con preguntas
-Portafolios

Documentos en múltiples formatos

DF, DOC, DOCX, HTML y HTM, XLS, XLSX, TXT, GIF, PNG, JPG, SVG, TIF

Tecnologías emergentes

Comunicación

- WhatsApp
- Telegram
- Signal
- Viber
- Discord

Social media

- Blogs
- Blogger
- WordPress
- Edublogs
- Wix

RRSS Académicas

- Academia edu
- Researchgate
- Linkedin

Videoconferencia

- Google meet
- Jitsi meet
- Zoom
- Big blue button
- Microsoft Teams
- Skype

RRSS

- Facebook
- Instagram
- Tik Tok
- Youtube
- X (antes twitter)
- Pinterest

Creación colaborativa

- Wikis
- Padlet
- Google calendar
- Project.co
- Pizarras on line interactivas / Miro

Reflexión Final

Las tecnologías utilizadas adecuadamente pueden mediar y expandir procesos comunicativos, cognitivos y metacognitivos